

ТІЛДЕГІ ДЫБЫСТАРДЫҢ ӨЗАРА ЫҚПАЛДАСТЫҒЫ

Жақсылықова Данагүл

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті 4-курс студенті.

Ғылыми жетекші: **Байкабилов Усербай**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті аға оқытушысы.

Аннотация. Бұл мақалада тілдегі дыбыстардың өзара ықпалдастығының түрлері, заңдылықтары мен олардың тіл дамуына әсері қарастырылған. Дыбыстардың үндесу заңдары, ілгерінді және кейінді ықпал, прогрессивті және регрессивті ассимиляция құбылыстарының мәні ғылыми тұрғыда талданады. Қазақ тіліндегі дыбыс үндестігі мен оның морфонологиялық ерекшеліктері нақты мысалдар арқылы ашып көрсетіледі.

Кілт сөздер: дыбыс, ықпал, үндестік, ассимиляция, диссимиляция, фонетика, үндесу заңы.

Annotation. This article discusses the types, patterns of interaction of sounds in the language and their impact on the development of the language. The laws of sound consonance, progressive and subsequent influence, the essence of the phenomena of progressive and regressive assimilation are scientifically analyzed. Sound harmony and its morphonological features in the Kazakh language are revealed using specific examples.

Keywords: sound, influence, consonance, assimilation, dissimilation, phonetics, the law of consonance.

Кіріспе. Тілдің фонетикалық жүйесі — оның ең маңызды қабаттарының бірі. Фонетика тілдегі дыбыстардың табиғатын, олардың жасалу жолын және өзара байланысын зерттейді. Дыбыстардың өзара ықпалдастығы (ассимиляция, диссимиляция, үндесу заңдары) – сөйлеу тілінің табиғи заңдылығы.

Қазақ тілінде дыбыстардың үйлесімділігі мен бір-біріне әсер етуі ғасырлар бойы қалыптасқан жүйелі құбылыс болып табылады. Бұл тілдің фонетикалық заңдылықтарын, морфонологиялық құрылымын және орфоэпиялық нормаларын анықтайтын негізгі факторлардың бірі.

Дыбыстардың өзара ықпалдастығы туралы жалпы түсінік. Дыбыстардың өзара ықпалдастығы – сөйлеу барысында бір дыбыстың екінші дыбысқа әсер

етуінен туындайтын фонетикалық құбылыс. Бұл әсер дыбыстардың айтылу орнын, тәсілін немесе әуездік қасиетін өзгертеді.

Ықпал құбылысы ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, редукция сияқты түрлерге бөлінеді.

Ассимиляция (ұқсау) – көрші дыбыстардың бір-біріне ұқсап айтылуы.

Диссимиляция (айырылу) – ұқсас дыбыстардың бір-бірінен алыстап, әртүрлі айтылуы.

Аккомодация – дауысты мен дауыссыз дыбыстардың өзара әсері.

Редукция – дыбыстың әлсіреп немесе түсіп қалуы.

Бұл құбылыстардың барлығы тілдің фонетикалық дамуына және сөздің табиғи айтылымына әсер етеді.

Ассимиляция – дыбыстардың үндесу заңы. Ассимиляция – қазақ тілінде жиі кездесетін фонетикалық құбылыс. Ол екі дыбыстың бір-біріне ықпал етуінен, яғни артикуляциялық жақындасуынан пайда болады.

Ассимиляцияның түрлері:

1. Ілгерінді ықпал (прогрессивті ассимиляция)

Мұнда алдыңғы дыбыс кейінгі дыбыстың айтылуына әсер етеді.

Мысалы: қазақша (қазақ+ша → қазақша), жолдас (жол+тас → жолдас).

Бұл мысалдарда алғашқы дауыссыз дыбыстар кейінгіге әсер етіп, үндестік заңын тудырады.

2. Кейінді ықпал (регрессивті ассимиляция)

Бұл жағдайда кейінгі дыбыс алдыңғыға ықпал етеді.

Мысалы: қарттар (қарт+тар → қарттар), жүзге (жүз+ке → жүзге).

Кейінді ықпал әсіресе қосымшалар жалғанғанда жиі байқалады.

3. Өзара ықпал (екі жақты ассимиляция)

Мұнда екі дыбыс та бір-біріне әсер етіп, аралық жаңа дыбыс жасайды.

Мысалы: барыппын (барып+пын → барыппын), алып кел (алып+кел → алыпкел).

Ассимиляция – тілдің сөйлеу жүйесін жеңілдететін табиғи заң. Ол сөйлеуді ыңғайлы, үйлесімді етеді.

Диссимиляция және оның ерекшелігі. Диссимиляция – біртектес немесе ұқсас дыбыстардың әртүрлі айтылуы. Бұл құбылыс тілдің дамуы барысында дыбыстарды ажыратып, сөйлеуді анық етеді.

Мысалы, кейбір көне түркі сөздерінде кездескен екі ұқсас дыбыс кейін әртүрлі дыбыстарға айналған:

Талал → талай

Қалқал → қалқа

Диссимиляция құбылысы қазақ тілінде сирек кездескенімен, тарихи тұрғыда маңызды рөл атқарған. Ол тілдің фонетикалық жүйесін тұрақтандырады және дыбыстық құрамды байытады.

Аккомодация мен редукция құбылыстары. Аккомодация – дауысты мен дауыссыз дыбыстардың өзара бейімделуі.

Мысалы: кітап, қалам, жазу сөздерінде дауысты дыбыстардың сапасы көрші дауыссыздарға байланысты өзгереді.

Редукция – сөздің екпін түспейтін буындарындағы дауыстының әлсіреп айтылуы немесе түсіп қалуы.

Мысалы: барып едім → барғам, келіп едім → келгем.

Бұл құбылыстар ауызекі тілде жиі байқалады және сөйлеудің икемділігін арттырады.

Қазақ тіліндегі үндестік заңы. Қазақ тілі – сингармонизм (үндестік заңы) принципіне негізделген тіл. Яғни, сөздің барлық буындарындағы дауыстылар бір-біріне үндесіп айтылады.

Үндестік заңының екі түрі бар:

1. Буын үндестігі (сингармонизм) – дауысты дыбыстардың жуан-жіңішке, еріндік-езулік болып үйлесуі.

Мысалы: балалар, әжелер, жолдар, түндер.

2. Дыбыс үндестігі (консонанттық үндестік) – дауыссыз дыбыстардың бір-біріне әсер етіп, ұқсап айтылуы.

Мысалы: жазба → жазба, жолдас → жолдас, қызға → қызға.

Үндестік заңы қазақ тілінің табиғи фонетикалық негізін құрайды. Ол сөз бен қосымшаның арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.

Ықпал заңдылықтарының орфоэпиялық және орфографиялық маңызы. Дыбыстардың өзара ықпалы сөйлеу мәдениетінде ерекше орын алады.

Орфоэпияда – сөздердің дұрыс айтылуын реттейді (мысалы, жұмсақ → жомсақ, қалжыра → қалжыыра емес).

Орфографияда – дыбыстардың айтылуындағы өзгерістерді ескеріп, жазу нормасын бекітеді.

Осы заңдылықтарды сақтау қазақ тілінің тазалығын, әуезділігін және көркемдігін сақтауға мүмкіндік береді.

Қорытынды. Дыбыстардың өзара ықпалдастығы – тілдің тірі жүйесін сақтап тұратын негізгі фонетикалық заңдылықтардың бірі. Ол сөйлеудің табиғилығын, жеңілдігін қамтамасыз етеді және тілдің ішкі гармониясын реттейді.

Қазақ тілінде бұл құбылыс үндестік заңымен тығыз байланысты. Ассимиляция, диссимиляция, аккомодация және редукция – бәрі тілдің тарихи дамуы мен мәдениетінің айғағы. Сондықтан тілдегі дыбыс ықпалдастығын зерттеу – қазақ фонетикасын терең түсінудің басты шарты.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Қайдар Ә. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: Ана тілі, 1998.
2. Жүнісбек Ә. Қазақ фонетикасы. – Алматы: Қазақ университеті, 2005.
3. Аханов К. Тіл біліміне кіріспе. – Алматы: Мектеп, 1993.
4. Балақаев М., Қордабаев Т. Қазіргі қазақ тілі (фонетика, морфология). – Алматы, 1971.
5. Сыздық Р. Сөз сазы. – Алматы: Санат, 1995.
6. Исаев С. Қазақ тілі тарихы мен теориясының мәселелері. – Алматы: Рауан, 1991.
7. Томанов М. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. – Алматы: Мектеп, 1988.